

УДК 069.7(01.048)

Христина **Домащук**

аспірантка Львівської національної
академії мистецтв

Арт-галерея як предмет суспільно-гуманітарного знання

© Домащук Х., 2017

Анотація. у статті проаналізовано мистецьку галерею як інституцію у контексті різних галузей наук: історії, економіки, соціології, культурології, мистецтвознавства тощо. Визначено та систематизовано теоретичну базу дослідження вітчизняної арт-галереї. Акцентовано увагу на фрагментарності та недостатній кількості наукових публікацій, присвячених мистецькій галереї в контексті культурології та мистецтвознавства, проектна діяльність галереї залишаються поза увагою дослідників.

Ключові слова: мистецька галерея, соціокультурна інституція, культурно-мистецький простір, наукове дослідження, суспільно-гуманітарні науки.

Постановка проблеми. Мистецька галерея в Україні є художнім явищем, що до сьогодні не отримало ґрунтовного теоретичного осмислення з боку вітчизняних дослідників. Окремі дослідження арт-галереї лише побіжно розглядаються в контексті різних галузей наук: історії, економіки, соціології, культурології, мистецтвознавства тощо. Інформацію про історію розвитку галерейного руху, діяльність арт-галереї в культурно-мистецькому просторі знаходимо в наукових публікаціях українських дослідників лише фрагментарно, недостатньо окреслено арт-галерею як інституцію в контексті культурології та мистецтвознавства. Вивчення вітчизняної галереї з позиції її виставкової та проектної діяльності досі залишається поза увагою, що визначає актуальність пропонованої статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз джерел і літератури свідчить про наявність поодиноких публікацій, які присвячені лише певним аспектам діяльності вітчизняної арт-галереї в культурно-мистецькому просторі. Насамперед

слід відзначити наукові розвідки В. Михальчука [9], Л. Крупеніної [6], В. Хаматова [16]. У працях висвітлюються загальні складові галерейної діяльності, передумови становлення та розвитку галерей у контексті українського арт-середовища. Цінною працею, у якій вперше розглянуто галерейну діяльність як основну складову вітчизняної художньої культури з позицій культурології та мистецтвознавства є дисертаційна робота В. Михальчука «Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України» [9].

Мета статті – визначити та систематизувати основні джерела дослідження мистецької галереї як інституції соціокультурного простору в контексті сучасних наукових оглядів.

Наукова новизна дослідження полягає в систематизації матеріалів щодо галерейної діяльності та мистецької галереї загалом як об'єкта наукових досліджень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зважаючи на своєрідну специфіку мистецької галереї, ця інституція перебуває в полі зору різних суспільно-гуманітарних наук – історії, економіки, соціології, культурології, мистецтвознавства тощо. Така різновекторність досліджень спонукає до певної систематизації та упорядкування матеріалу за напрямками досліджень.

У контексті історії становлення та розвитку українського мистецтва та активізації сучасних мистецьких процесів ґрунтовним дослідженням, що сприяє формуванню цілісної картини розвитку галерейної діяльності у вітчизняному культурно-мистецькому просторі, є публікація В. Хаматова «Галерейному руху 15 років», у якій уперше укладено чітку періодизацію та особливості розвитку галерейної справи в Україні. Перший етап дослідник виокремлює з 1987 р., акцентуючи увагу на стихійній появі арт-галерей у Києві, Харкові, Одесі та Львові. У другому періоді (1995–2002) дослідник позиціонує мистецьку галерею як культурну інституцію, що вирішує важливі завдання інституційного, культурного й творчого розвитку. Третій етап характеризується легалізацією галерей як важливого фактору художнього, культурного життя країни, творчою спеціалізацією галерей, розширенням виставкових, творчих, професійних можливостей, покращенням матеріально-технічного стану, застосуванням нових технологій [16]. Проте, варто зазначити, що дослідник не розглядає виставкову діяльність галерей, тематику проектів, які були

представлені на кожному етапі розвитку.

Особливої уваги заслуговують дослідження Н.Усенко, Б.Шумиловича, О.Щеглової, Г.Вишеславського, у яких побіжно аналізується арт-галерея як інституція у контексті розвитку культурно-мистецького середовища. Зокрема, Н.Усенко дослідила утворення та функціонування перших недержавних галерей у Харкові, особливості їхньої діяльності в умовах соціально-економічних і культурно-політичних трансформацій [15]. Г.Вишеславський окреслив діяльність перших приватних галерей Львова, проаналізував окремі мистецькі проекти, які репрезентували альтернативне мистецтво цього періоду [3, с.42-45]. Б.Шумилович комплексно дослідив альтернативні простори Львова 1970–2000-х рр., оглядово окресливши арт-практики перших мистецьких галерей [17]. Досліджуючи художній простір Києва, О.Щеглова акцентує увагу на галерейній діяльності та основних проектах періоду 2000–2005 рр. [18].

Вагому частку наукових оглядів становлять дослідження мистецької галереї з позиції культурології та мистецтвознавства. Серед фундаментальних праць вітчизняних дослідників слід відзначити дисертаційну роботу В.Михальчука «Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України», у якій значну увагу приділено особливостям розвитку галерейної діяльності в Україні. У роботі автор проаналізував специфіку дефініцій «галерея», «галерейна діяльність» і споріднених з ними інституцій, історію становлення, розвитку галерейного руху та процес інституалізації арт-галереї, визначив теоретико-методологічні засади та основні складові галерейної діяльності, здійснив культурологічний аналіз соціокультурних передумов становлення, змісту діяльності тощо [9]. Варто зазначити, що в дослідженні мистецька галерея репрезентується як феномен сучасного арт-простору України, проте проектна діяльність інституції залишається поза увагою дослідника.

У контексті культурологічного вивчення художнього ринку Києва в дисертації Н.Павліченко звертає основну увагу на мистецьку галерею, оскільки «якісною відмінністю галерей є їх більша відкритість загальній публіці, на відміну від арт-дилера і аукціону» [11, с.135]. Опираючись на думки відомих галеристів, дослідниця окреслює проблему відсутності законодавчої бази щодо функціонування галерей, аналізує стан розвитку галерейної справи

в Україні, позиціонує галериста як ключового учасника арт-ринку.

Для порівняльного аналізу слід відзначити дисертаційну роботу російської дослідниці Т.Милюкової «Художественная галерея в современной культуре Санкт-Петербурга», у якій проаналізовано історію виникнення арт-галереї як явища в сучасній культурі Росії, її специфіку, особливості діяльності та роль у художній культурі [8]. Публікація російського дослідника Д.Барабанова «Феномен московських галерей. На прикладі галерей М.Гельмана і XL галереї» відзначається фундаментальністю, великим обсягом історико-культурного та наукового матеріалу. Суттєво, що в роботі розглядаються історія та причини появи галерей сучасного мистецтва, уперше проводиться порівняльний аналіз галерейної справи в Москві із зарубіжжям, розкриваються принципи роботи цих інституцій [2]. Варто підкреслити, що питання проектної діяльності мистецьких галерей дослідник не розглядає.

Вагомим дослідженням, що висвітлює функціонування сучасних галерей України в просторі міської культури та їхній вплив на його формування є публікація Л.Крупеніної «Арт-галерея як модератор художнього середовища міста», у якій аналізується процес комунікації галерей з усіма суб'єктами арт-системи, що проявляється у відношенні «галерея-художник», «галерея-колекціонер», «галерея-глядач». Автор звертає увагу на специфічну діяльність галериста в системі комунікаційних відносин у просторі арт-ринку між живописцем, який створює твір мистецтва, галереєю, що репрезентує його публіці, і глядачем. У роботі логічно обґрунтовується положення про те, що арт-галерея відіграє роль модератора і арт-ринку, і всього мистецького простору міста, а галерейна діяльність є ключовим сегментом арт-ринку [6, с. 150-155].

У контексті дослідження художнього ринку слід виділити ґрунтовну працю російського дослідника Н.Суворова «Галерейное дело: искусство в пространстве галереи», у якій безпосередньо досліджено історію виникнення мистецьких галерей сучасного мистецтва, встановлено особливості та базові принципи роботи, подано рекомендації щодо організації та успішної діяльності цих інституцій [13, с.24-26]. Зауважимо, що цю тематику висвітлено лише з позиції ринкової економіки, натомість відсутній мистецький аналіз ді-

яльності арт-галерей та їхніх проектів.

У контексті зарубіжного досвіду заслуговує уваги дисертація Х. Ванга «Роль галереї у сучасному китайському арт-ринку», в якому вивчаються спільні риси та відмінності між китайським і західним арт-ринком з точки зору важливого гравця у цьому сегменті – художньої галереї. Визначаючи роль галереї через зв'язки та взаємодії цієї інституції з іншими учасниками на ринку, такими як художники, аукціонні будинки, художні музеї, мистецтвознавці, покупці та державні структури, дослідник пояснює механізми розвитку арт-ринку Китаю та чинники, що впливають на його формування [19].

Звертаємо також увагу на збірник наукових праць «Культура и рынок: современные тенденции» [7], у якому один з розділів присвячений галереї як комерційній організації на арт-ринку Москви. У роботі досліджено походження терміна, історію виникнення та становлення галерей, їх класифікацію та основні джерела фінансування, здійснено аналіз особливостей галерейної політики в Російській Федерації.

Серед вітчизняних досліджень, що стосуються питання діяльності мистецької галереї як учасника арт-ринку, слід відзначити публікацію І.Тіхоновської «Мистецтво вимагає капіталовкладень. Ринкові правила відформатують український галерейний бізнес», у якій науковець, крім комерційної, виокремлює культурну компоненту мистецької галереї, зокрема вважає, що галерея – це «передусім простір, у якому займаються мистецтвом. Сьогодні галереєю називає себе будь-який мистецький салон. Мистецтво повинно займатися сферою людських почуттів, адже живописці допомагають людині розвивати поняття про власну душу» [14, с. 14].

У контексті соціології актуальною щодо нашої проблематики є монографія французького філософа та культуролога А.Моля «Соціодинаміка культури», де дослідник визначив художню галерею як «фінансовий організм, який на основі художніх цінностей створює цінності економічні. Функціонально художня галерея грає роль видавця для художників і біржового маклера для клієнтів. Галерея скуповує, зберігає, виставляє, продає та публікує твори художника в середовищі публіки» [10, с. 263-268].

Окремі аспекти досліджуваної проблеми знаходимо в дисертаційній роботі А.Калашнікової «Ринок образотворчого мистецтва: соціальні чинники становлення і розвитку в сучасному

українському суспільстві», у якій автор позиціонує арт-галерею як основного посередника на вітчизняному художньому ринку та вважає її «...кінцевим етапом інституціоналізації ринку образотворчого мистецтва» [5, с. 68]. Дослідниця акцентує увагу на особливостях функціонування галереї в рамках вітчизняного арт-ринку, досліджено функції сучасної художньої галереї, іміджева політика арт-інституції. Цілком слушно А.Калашнікова відзначає слабке застосування українськими галереями типових для арт-ринку маркетингових методів.

Вагомим дослідженням, що висвітлює стан і тенденції розвитку галерейної справи в Україні, є науковий доробок М.Кушнарьової, О.Гриценко, Н.Гончаренко, О.Вдовенко, І.Бариш-Тищенко, В.Дем'ян [1]. Презентовані матеріали висвітлюють специфіку цієї інституції у вітчизняному арт-просторі, їхню співпрацю з іншими структурами, наведено статистичні дані щодо кількості проведених виставок. Проте констатуємо, що дослідники не вивчали тематику культурно-мистецьких проєктів і виставок у галереях, не обґрунтовано їхні концептуальні засади.

З позиції дослідження кураторства, галерейну діяльність розглядає український науковець Є.Герман. У контексті розвитку світових і вітчизняних мистецьких процесів здійснюється аналіз кураторських проєктів, зокрема фрагментарно простежено проєктну діяльність у галерейному середовищі. Варто зазначити, що, виділяючи основні етапи розвитку кураторства в Україні, автор розглядає новаторські підходи в організації художніх проєктів [4].

Натомість, у дисертаційній роботі російської дослідниці Е.Прилашкевич «Кураторство в современной художественной практике», в якій один з розділів присвячений специфіці кураторської діяльності в художніх інституціях, зокрема простежується робота куратора в межах галерейного простору [12].

Отже, розглянувши теоретичну базу дослідження арт-галереї як соціокультурної інституції та її діяльності в системі культурно-мистецьких процесів можемо зробити наступні висновки:

- збільшилася кількість вітчизняних фахових досліджень, що розкривають мистецьку галерею як інструмент арт-ринку;
- меншою мірою знаходимо наукові розвідки, що вивчають арт-галерею з позицій культурології та мистецтвознавства;
- короткі публікації в наукових періодичних і спеціа-

лізованих виданнях хоча й демонструють увагу дослідників до галерейної діяльності в Україні, проте не мають системного підходу й не дають вичерпної оцінки ситуації;

- аспекти проектної та виставкової діяльності галереї здебільшого залишаються поза увагою вітчизняних дослідників;
- констатуємо відсутність комплексного культурологічного вивчення мистецької галереї як важливого соціокультурного явища, проте з упевненістю можна стверджувати, що вона є ключовою інституцією сучасного культурно-мистецького середовища.

Перспективами подальших розвідок є дослідження візуальних джерел, а саме культурно-мистецьких проектів у галерейному просторі.

1. Аналіз стану і тенденцій розвитку образотворчого (візуального) мистецтва, фотомистецтва та галерейної справи в Україні [Електронний ресурс] / М.Б. Кушнар'ова, О.А. Гриценко, Н.К. Гончаренко, О.В. Вдовенко, І.А. Бариш-Тищенко, В.В. Дем'ян // Українські культурні дослідження. – 2012. – Режим доступу: <http://culturalstudies.in.ua/2012-10.php>
2. Барабанов Д. Феномен московських галерей. Из опыта галерей М. Гельмана и XL галереи [Електронний ресурс] / Д. Барабанов // Режим доступу: <http://www.guelman.ru>
3. Вишеславський Г. Нові ініціативи у художньому житті Львова наприкінці ХХ століття / Гліб Вишеславський // Fine Art. – 2008. – №2. – С. 42-45.
4. Герман Є.С. Кураторська практика в сучасному мистецтві. Світовий досвід та український контекст : автореф. дис. канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 «Образотворче мистецтво» / Є.С. Герман. – К. : Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури, 2016. – 18 с.
5. Калашнікова А.О. Ринок образотворчого мистецтва: соціальні чинники становлення і розвитку в сучасному українському суспільстві [Текст] : дис. канд. соціол. наук : 22.00.04 / Калашнікова Аліна Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 211 с.
6. Крупеніна Л.В. Арт-галерея як модератор художнього середовища міста / Л.В. Крупеніна // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2013. – Т. 24 (65), № 3. – С. 150-155.

7. Культура и рынок: современные тенденции: [сб. науч.-попул. статей / ред. И. Г. Хангельдиева]. – М. : Издательский дом «Классика-XXI», 2009. – 224 с.
8. Милюкова Т. Художественная галерея в современной культуре Санкт-Петербурга: дис... канд. искусств. / Т. Милюкова. – СПб., 2005. – 168 с.
9. Михальчук В.В. Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України : дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 / В.В. Михальчук. – К. : Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, 2013. – 170 с.
10. Моль А. Социодинамика культуры / А. Моль. – М. : Прогресс, 1973. – 416 с.
11. Павліченко Н.В. Художній ринок Києва (кінець XIX – початок XXI століть): особливості функціонування та типологічні характеристики : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Павліченко Надія Валеріївна ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 254 с.
12. Прилашкевич Е.Е. Кураторство в современной художественной практике:автореферат дис.. на канд. искусствоведе-ния СПбГУП. СПб., 2009. – С. 17.
13. Суворов Н.Н. Галерейное дело: искусство в пространстве галереи / Н.Н. Суворов. – СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2006. – 201 с.
14. Тіхоновська І. Мистецтво вимагає капіталовкладень. Ринкові правила відформатують український галерейний бізнес [Електронний ресурс] / І. Тіхоновська. – 2007. – Режим доступу : www.museum-ukraine.org.ua.
15. Усенко Н.О. Художнє життя Харкова другої половини ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 «Образотворче мистецтво» / Н.О. Усенко. – Харків : ХДАДМ, 2015. – 23 с.
16. Хаматов В. Галерейному руху 15 років / В. Хаматов // Галерея. – 2002. – № 9. – С. 23.
17. Шумилович Б. Відмовляючись від соціалізму: альтернативні простори Львова 1970–2000-х років [Електронний ресурс] / Б. Шумилович // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2013. – Вип. 23. – С. 602-614. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2013_23_53
18. Щеглова О. Художнє життя Києва періоду 2000-2005 рр. [Електронний ресурс] / О. Щеглова // Художня культура. Акту-

альні проблеми. – 2007. – Вип. 4. – С. 201-208. – Режим доступу :
http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2007_4_17

19. Wang X. Gallery's Role in contemporary Chinese art market / X. Wang. – Ohio State University, 2009. – 173 p.

ANNOTATION

Khrystyna Domashchuk. Art gallery as a subject of social and humanitarian knowledge. The article analyzes an art gallery as an institution in the context of various branches of science: history, economics, sociology, cultural studies, art studies, etc. The theoretical base of research of the national art gallery is determined and systematized. The focus on the fragmentation and insufficient number of scientific publications devoted to the art gallery in the context of cultural studies and art studies, the project activity of the gallery remains beyond the attention of researchers.

Keywords: art gallery, socio-cultural institution, cultural and artistic space, scientific research, social and humanitarian sciences.

АННОТАЦИЯ

Кристина Домащук. Арт-галерея как предмет социально-гуманитарного знания. В статье проанализирована художественная галерея как институция в контексте различных отраслей наук: истории, экономики, социологии, культурологии, искусствоведения и др. Определена и систематизирована теоретическая база исследования отечественной арт-галереи. Акцентировано внимание на фрагментарности и недостаточном количестве научных публикаций, посвященных художественной галереи в контексте культурологии и искусствоведения, проектная деятельность галереи остается вне поля зрения исследователей.

Ключевые слова: художественная галерея, социокультурная институция, культурно-художественное пространство, научное исследование, общественно-гуманитарные науки.